

УДК 316.77

РЕЧЕВЫЕ ОШИБКИ В МЕДИА И СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

КАСЫМБЕКОВА К.

Научный руководитель: д.ф.н., проф. **НАРОЖНАЯ В.Д.**
Южно-Казахстанский педагогический университет имени У. Жанибекова
Шымкент, Республика Казахстан

***Аннотация.** Статья посвящена выявлению, систематизации и описанию речевых ошибок, функционирующих в медиа и социальных сетях, а также анализу причин и коммуникативных функций их использования в медиадискурсе. Речевые ошибки имеют разную природу: часть из них возникает в результате недостаточной языковой компетенции авторов, спешки, редакторских упущений, другие используются намеренно – в качестве выразительного средства, инструмента привлечения внимания, создания образа «разговорности» или сближения с аудиторией. Автором предпринята попытка сопоставительного анализа функционирования речевых ошибок в различных типах медиадискурса с учетом их коммуникативных задач и прагматических установок. Подобное сосуществование ненамеренных и намеренных отклонений от языковой нормы требует четкого теоретического разграничения и системного анализа, что и определяет научную значимость настоящего исследования.*

***Ключевые слова:** речевые ошибки, языковая норма, грамматические ошибки, медиадискурс, медиаречь, социальные сети*

Многоаспектность понятия «речевая ошибка» в современной лингвистике требует учета нормативных, когнитивных, социальных и коммуникативных факторов. Это создает теоретическую основу для анализа речевых ошибок и их функционирования в различных типах дискурса. Как известно, уровневый подход к классификации речевых ошибок не исчерпывает всего их многообразия. В настоящее время все больший интерес получает функционально-коммуникативная классификация, в рамках которой учитывается влияние ошибки на понимание и интерпретацию высказывания. Так, различают ошибки, существенно искажающие смысл сообщения, и ошибки, которые не препятствуют пониманию, но нарушают нормативные или стилистические ожидания адресата.

В рамках нашего исследования различаются *ненамеренные* и *намеренные* речевые ошибки. Если первые являются результатом произвольных сбоев в речевой деятельности, то вторые представляют собой осознанные отклонения от нормы, используемые в прагматических и выразительных целях. Данная классификация имеет принципиальное значение для анализа медиадискурса и интернет-коммуникации, где намеренное нарушение нормы часто используется как средство воздействия на аудиторию.

Современное медиапространство функционирует в условиях высокой информационной конкуренции и ускоренного производства контента. Это приводит к изменению статуса языковой нормы в СМИ: «с одной стороны, сохраняется установка на нормативность и редакторский контроль, с другой – возрастает допустимость определенных отклонений, не разрушающих коммуникативную задачу текста» [1, с. 19]. Таким образом, языковая норма в традиционных медиа приобретает более гибкий и вариативный характер.

Одной из ключевых особенностей медиаречи является сочетание официально-публицистического стандарта и элементов разговорности. В новостных материалах, аналитических статьях, репортажах преобладает нейтральная лексика, стандартизированные синтаксические конструкции, однако в заголовках, подводках, устных форматах чаще используются упрощенные структуры, экспрессивные средства, разговорные обороты. Именно в этих зонах медиатекста чаще всего фиксируются отклонения от строгой нормы.

Речевые ошибки в традиционных медиа имеют, как правило, ненамеренный характер и обусловлены спецификой профессиональной деятельности журналистов. К основным факторам, способствующим появлению отклонений от нормы, относятся высокая скорость подготовки материалов, ограниченность времени на редакторскую вычитку, устная форма подачи информации в теле- и радиожурналистике, а также человеческий фактор. При этом важно подчеркнуть, что наличие редакционного контроля существенно снижает количество грубых и систематических ошибок по сравнению с пользовательским контентом. Отклонения от языковой нормы в медиатекстах могут проявляться на разных языковых уровнях. «Наиболее часто фиксируются лексические и стилистические ошибки, связанные с неточным словоупотреблением, нарушением сочетаемости или смешением функциональных стилей» [2, с. 7]. Грамматические и синтаксические ошибки встречаются реже, однако именно они вызывают наиболее резкую негативную реакцию аудитории, поскольку воспринимаются как признак профессиональной некомпетентности.

В то же время в ряде случаев отклонение от нормы в традиционных медиа может быть функционально оправдано. Так, использование разговорных конструкций или упрощенных форм может способствовать созданию эффекта доверительного общения с аудиторией, особенно в жанрах интервью, ток-шоу и авторских программ. В таких ситуациях граница между речевой ошибкой и стилистическим приемом оказывается подвижной и требует контекстуального анализа. Особенности языковой нормы и отклонений в традиционных медиатекстах наглядно представлены в Таблице 1.

Таблица 1. Специфика языковой нормы и отклонений в традиционных медиа

Нормативная установка	Реализация в медиатексте	Отклонения от нормы
Ориентация на нормы литературного языка	Использование нейтральной лексики и стандартных синтаксических конструкций в новостных и аналитических материалах	Неточное словоупотребление, нарушение лексической сочетаемости
Четкое разграничение функциональных стилей	Смешение официально-публицистического и разговорного стилей, особенно в заголовках и устных форматах	Стилистическая неоднородность текста
Тщательная редакторская работа	Ограниченное время на вычитку при оперативной публикации материалов	Опечатки, оговорки, грамматические ошибки
Стандартизация языка СМИ	Использование клишированных формул и шаблонных конструкций	Некорректное употребление устойчивых выражений
Нормативность устной речи в эфире	Спонтанные высказывания в прямом эфире	Оговорки, нарушения синтаксической связи

Ненамеренные речевые ошибки в традиционных медиа представляют собой результат объективных условий производства медиатекста и, как правило, не связаны с сознательным нарушением языковой нормы. Несмотря на наличие редакторского контроля, в журналистской практике неизбежно возникают отклонения от нормы, обусловленные высокой скоростью работы, многоступенчатой передачей информации и устной формой подачи материала. Анализ медиаконтента позволяет выявить устойчивые типы ненамеренных речевых ошибок, регулярно повторяющиеся в текстах различных жанров.

Наиболее распространенными в медиатексте являются *лексические ошибки*, связанные с неправильным выбором слова или нарушением его сочетаемости. Они «нередко возникают

при стремлении к экспрессивности заголовка или при использовании книжной лексики без точного учета ее значения» [3, с. 128]. К таким ошибкам относятся смешение паронимов, неуместное употребление заимствованных слов, а также расширительное или суженное понимание лексического значения (Рисунок 1).

net_eto_norm Плакаты детей,
которые подросли, — это нормально...

Рисунок 1 – Пример лексической ошибки из публикации журнала *НЭН*

Вторую значительную группу составляют *стилистические ошибки*, проявляющиеся в несоответствии языковых средств жанру и коммуникативной задаче текста. В традиционных медиа они обычно связаны со смешением функциональных стилей, когда элементы разговорной речи проникают в официально-информационный контекст. Подобные ошибки особенно заметны в аналитических материалах, новостных сводках, где ожидается нейтральная и стандартизированная подача информации (Рисунок 2).

По самой популярной версии, роман Криштиану Роналду и Джорджины Родригес начался в 2016 году в Мадриде, в бутике Gucci, где она работала продавщицей.

Друг модели Пабло Бун летом заявил, что в реальности пара познакомилась в ночном клубе Opium, а версия с бутиком **лишь маркетинговый ход**.

Рисунок 2 – Пример стилистической ошибки в новостном сообщении *Tengrisport.kz*

Достаточно часто в медиадискурсе фиксируются *грамматические ошибки*, хотя их общее количество ниже по сравнению с лексическими и стилистическими. К ним относятся ошибки в формах слов, неправильное согласование, нарушение управления. В условиях оперативной подготовки материалов такие ошибки могут быть результатом невнимательности или редакторских упущений и обычно воспринимаются аудиторией как наиболее серьезные (Рисунок 3).

Дистанционно занятия пройдут для учащихся с 0 по 6 классы первой смены, сообщили в столичном управлении образования Астаны.

Рисунок 3 – Пример грамматической ошибки в материале портала *24KZ*

Отдельного внимания заслуживают *синтаксические ошибки*, связанные с нарушением структуры предложения. В медиатексте они нередко проявляются в виде перегруженных конструкций, нарушенной логической связи между частями предложения или некорректного использования причастных и деепричастных оборотов. Подобные ошибки особенно характерны для письменных аналитических жанров, где автор стремится к усложненному синтаксису (Рисунок 4).

Встреча между 8-й командой восточной конференции, и одного из лидеров запада прошла на стадионе "ВТБ Арена" (Москва, Россия).

Рисунок 4 – Пример синтаксической ошибки в новостном сообщении *Tengrisport.kz*

Таким образом, ненамеренные речевые ошибки чаще всего представлены орфографическими, пунктуационными, грамматическими и синтаксическими нарушениями, обусловленными спонтанностью общения и отсутствием нормативного контроля. При этом подобные отклонения редко препятствуют пониманию и в большинстве случаев не получают негативной оценки со стороны аудитории. Это позволяет говорить о снижении роли традиционной языковой нормы в неформальном интернет-общении. В то же время намеренные речевые ошибки в социальных сетях выступают как осознанный коммуникативный приём. Они используются для создания иронического эффекта, выражения эмоциональности, формирования речевого образа автора и демонстрации принадлежности к определённому интернет сообществу. В рамках интернет-дискурса ошибка нередко утрачивает статус отклонения и превращается в функциональный элемент текста, способствующий усилению прагматического воздействия.

Анализ ненамеренных речевых ошибок в традиционных медиа показывает, что их наличие не свидетельствует о полном игнорировании языковой нормы, а отражает реальные условия функционирования медиадискурса. В большинстве случаев такие ошибки носят единичный характер и не имеют прагматической установки, что позволяет четко отличать их от намеренных отклонений от нормы. Выявленные типы ненамеренных речевых ошибок в медиа представлены в обобщенном виде в Таблице 2.

Таблица 2. Типы ненамеренных речевых ошибок в традиционных медиа

Тип ошибки	Характеристика	Типичный медиаконтекст
Лексические	Неправильный выбор слова, нарушения сочетаемости	Заголовки, новостные тексты
Стилистические	Несоответствие языковых средств жанру	Аналитические материалы
Грамматические	Ошибки в формах слов и согласовании	Онлайн-публикации
Синтаксические	Нарушения структуры предложения	Авторские статьи
Оговорки	Сбои спонтанной устной речи	Прямой эфир

В отличие от ненамеренных отклонений от языковой нормы, намеренные речевые ошибки в традиционных медиа представляют собой осознанный прием, используемый для достижения определенных коммуникативных и прагматических целей. В медиадискурсе подобные отклонения от нормы нередко выходят за рамки индивидуальных речевых сбоев и становятся частью редакционной стратегии, направленной на привлечение и удержание внимания аудитории.

К причинам падения грамотности современных медиатекстов относятся «вседозволенность царящая в интернете, активное употребление жаргона, заимствованной, а также грубой лексики» [4, с. 20]. Наиболее активно намеренные речевые ошибки используются в заголовках, поскольку «именно заголовок выполняет функцию первичного контакта с адресатом» [4, с. 21]. Искажение орфографии, намеренное нарушение грамматических или стилистических норм, использование разговорных форм позволяют сделать заголовок более заметным и эмоционально окрашенным. В подобных случаях отклонение от нормы не препятствует пониманию содержания материала, но усиливает его выразительность и запоминаемость (Рисунок 5).

Рисунок 5. Пример намеренного нарушения языковой нормы в заголовке статьи из портала *AdMe*

Важная функция намеренных речевых ошибок в медиа – создание эффекта разговорности и неофициальности. Использование просторечных форм, упрощенных синтаксических конструкций или намеренно «неправильных» форм слов способствует формированию образа близости автора к аудитории. Это особенно характерно для авторских колонок, развлекательных программ и интервью, где строгая нормативность может восприниматься как дистанцирующая и избыточно официальная (см. Рисунок 6).

Рисунок 6. Использование разговорных ненормативных форм в медиатексте

Намеренные речевые ошибки также могут выполнять ироническую или оценочную функцию. В этом случае нарушение нормы используется для выражения авторского отношения к описываемым событиям или персонажам. Искажение слов, намеренная гиперболизация или стилистическое «снижение» позволяют журналисту передать оценку косвенно, не прибегая к прямым оценочным суждениям, что особенно важно в условиях формальной нейтральности новостных жанров (Рисунок 7).

Рисунок 7. Намеренное речевое искажение как средство иронии в медиа

В ряде случаев намеренные речевые ошибки становятся инструментом манипулятивного воздействия. Нарушение нормы может привлекать внимание к определенным аспектам сообщения, смещать фокус восприятия или вызывать эмоциональную реакцию, не связанную напрямую с содержанием материала. Подобные приемы широко используются в кликбейт-заголовках, где языковая аномалия выступает средством повышения кликабельности и вовлеченности аудитории (Рисунок 8).

Рисунок 8. Пример кликбейт-заголовка с портала *AdMe* с намеренным нарушением нормы

Следует отметить, что намеренные речевые ошибки в традиционных медиа, как правило, не носят системного характера на уровне всего текста. «Они локализируются в определенных зонах медиасообщения – заголовках, подводках, отдельных репликах – и функционируют как точечный выразительный прием» [5, с. 370]. Это позволяет отличить их от ненамеренных ошибок, которые возникают хаотично и не обладают четкой прагматической направленностью.

Визуальное сопровождение медиатекста также усиливает эффект намеренных речевых отклонений. В сочетании с графическими элементами, иллюстрациями или мемами языковая аномалия становится частью комплексного медиасообщения, воздействующего на адресата сразу на нескольких уровнях восприятия (Рисунок 9).

Рисунок 9. Сочетание языкового и визуального приема в медиадискурсе

Таким образом, намеренные речевые ошибки в традиционных медиа выполняют важные коммуникативные функции и не могут рассматриваться исключительно как нарушение языковой нормы. В контексте медиадискурса они выступают как выразительное средство и инструмент воздействия на аудиторию, что требует их анализа с учетом прагматических и жанровых особенностей медиатекста. Анализ данных приемов в традиционных медиа создает основу для выявления речевых ошибок в социальных сетях, где намеренное нарушение нормы приобретает все большее распространение.

ЛИТЕРАТУРА

1. Антропова В.В, Морозова А.А. Тексты социальных сетей с точки зрения медиабезопасности: культурно-речевой аспект // Вестник Челябинского государственного университета. – 2015. – № 20. – С. 17–22.
2. Брагина Н.Г. Речевые оплошности в интернет-коммуникации // Вестник Томского государственного университета. – 2019. – № 444. – С. 5–13.
3. Волошина В.А. Типология речевых ошибок на телевидении // Вестник МГУП. – 2015. – № 2. – С. 127–134.
4. Горина Е.В. Почему так много ошибок? К вопросу о грамотности современных медиатекстов // Международный научно-исследовательский журнал. – 2021. – № 12(114).– Часть 5. – С. 20–24.
5. Иванова М.В., Клушина Н.И. Русский язык в современном интернет пространстве: динамические процессы и тенденции развития // Русистика. – 2021. – № 4. – С. 367–382.